

**ELEMENTOS DE WEB DESIGN E FLUXO ONLINE:
UM ESTUDO COMPARATIVO DE RASTREAMENTO OCULAR**

*WEB DESIGN ELEMENTS AND ONLINE FLOW:
A COMPARATIVE EYE-TRACKING STUDY*

Eduardo Henrique de Borba, ehenrique@uoc.edu¹

RESUMO: Dois experimentos de rastreamento ocular (*eye-tracking*) foram conduzidos e analisados comparativamente em ambientes de compras online no Brasil e na Espanha. O objetivo foi identificar qual faixa etária (18 a 30, 31 a 49 e 50+) tem maior probabilidade de atingir o estado de fluxo online, um estado cognitivo que ocorre quando os objetivos dos usuários são claramente definidos, suas habilidades são correspondentes à tarefa e o feedback é imediato. A análise revelou uma significativa influência de elementos de web design que propiciam o estado de fluxo nos padrões de fixação ocular durante a navegação, com os usuários mais jovens (18 a 30 anos) demonstrando maior propensão a experimentar o fluxo online. Os resultados do experimento realizado na Espanha corroboraram os achados obtidos no Brasil, destacando a consistência dos fenômenos observados em diferentes contextos culturais. Este estudo contribui para o debate acadêmico sobre os aspectos de design de interfaces que influenciam a experiência de fluxo online, oferecendo insights valiosos para a otimização de ambientes de compras online. Além disso, as descobertas fornecem recomendações práticas para o aprimoramento da experiência do usuário em contextos de varejo digital.

Palavras-chaves: Rastreamento Ocular. Eye-tracking. Condições de Fluxo Online. Web Design. Idade.

ABSTRACT: Two eye-tracking experiments were conducted and comparatively analyzed in online shopping environments in Brazil and Spain. The objective was to identify which age group (18 to 30, 31 to 49, and 50+) is more likely to reach the state of online flow, a cognitive state that occurs when users' goals are clearly defined, their skills match the task, and feedback is clear and immediate. The analysis revealed the significant influence of conditions that facilitate the flow state on gaze patterns during navigation, with younger users (18 to 30 years old) showing a higher propensity to experience flow. The results from the experiment conducted in Spain corroborated the findings obtained in Brazil, highlighting the consistency of the phenomena observed across different cultural contexts. This study contributes to the academic debate on the interface design elements that influence the online flow experience, offering valuable insights for optimizing digital shopping environments. The findings provide practical recommendations for enhancing the user experience in digital retail contexts.

Keys-words: Eye-tracking. Online Flow Conditions. Web Design. User Age.

¹ Discente do curso de Doutorado da Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

1. INTRODUÇÃO

O advento da internet transformou as experiências de compra, com o sucesso das plataformas de comércio eletrônico fortemente dependentes do design de seus ambientes virtuais. Pesquisadores como Barta, Flavián e Gurrea (2021) ressaltam a importância de espaços online bem projetados na indução de um estado de fluxo entre os usuários, influenciando assim suas decisões de compra. No entanto, a aplicabilidade da Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi (1990) a contextos online, conforme explorado por Ameen et al. (2021), ressalta a complexidade das experiências de fluxo, particularmente no que diz respeito às variações relacionadas à idade elucidadas por Fang e Huang (2021) e Freire et al. (2021).

A aplicação do conceito de fluxo a ambientes virtuais destaca a importância de fatores como interatividade, precisão de feedback e navegação intuitiva na promoção do fluxo online (Hoffman e Novak, 1996; Rei, 2003). Essa interação entre as habilidades do usuário e as demandas do sistema, elucidada por King (2003), forma o cerne da criação de um ambiente virtual ideal propício ao fluxo de experiências. No entanto, as diferenças relacionadas à idade nas experiências de fluxo, conforme observado por Fang e Huang (2021) e Hoppa e Barkerb (2016), ressaltam a necessidade de considerações de design personalizadas em diferentes dados demográficos do usuário.

Embora a literatura existente forneça insights sobre as percepções do usuário sobre o estado do fluxo online (Novak, Hoffman e Yung, 2000; Guo e Poole, 2009; Barta, Flavián e Gurrea, 2021; Ameen et al. 2021; Barta, Gurrea e Flavián, 2022; Adrianto, Yuliana e Jaolis, 2023), permanece uma lacuna na compreensão da mecânica de projetar ambientes que facilitem o fluxo. Abordando essa lacuna, nosso estudo visa elucidar as condições de fluxo online e determinar as faixas etárias mais adequadas para entrar nesse estado cognitivo. Ao empregar a tecnologia de rastreamento ocular, conforme defendido por Nielsen e Pernice (2010) e King et al. (2019), examinamos os comportamentos do olhar dos participantes e as velocidades de conclusão de tarefas em ambientes avançados de compras virtuais do Brasil e da Espanha. Por meio de análises comparativas dos participantes, este estudo busca contribuir para a compreensão diferenciada das condições de fluxo online e suas implicações para o design da experiência do usuário.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma. Primeiramente, é apresentado o contexto do estudo, seguido de uma explicação de conceitos importantes (seção 2). Na Seção 3, a metodologia é descrita. Na Seção 4, os resultados são apresentados e discutidos. Na Seção 5, a conclusão é apresentada.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Condições de Fluxo Online

O conceito de fluxo, desenvolvido por Csikszentmihalyi (1990), descreve um estado de total imersão e envolvimento em uma atividade, onde a atenção e concentração do indivíduo estão completamente direcionadas à tarefa em questão. Este estado cognitivo, caracterizado por uma experiência de profunda absorção e satisfação, não se restringe a atividades específicas e pode ser alcançado em diversas formas de engajamento, incluindo ambientes online. Atividades como a navegação na Internet, o uso de aplicativos e a interação com sites podem também proporcionar experiências de fluxo (Zimanyi & Schüller, 2021).

A aplicação do conceito de fluxo no contexto online foi ampliada por Novak, Hoffman e Yung (2000), que adaptaram e detalharam os componentes desse estado para o ambiente digital. Eles identificaram e categorizaram oito componentes principais do fluxo, organizando-os em três grandes áreas que influenciam a experiência online. Esta classificação, descrita na

Tabela 1, oferece um framework para compreender como diferentes aspectos dos ambientes digitais podem contribuir para a criação de experiências de fluxo, ajudando a otimizar o design e a usabilidade de plataformas online.

Tabela 1: Áreas do fluxo online

1. Condições de fluxo online

Equilíbrio entre demanda e habilidade

Objetivos claros

Feedback inequívoco

2. Características do fluxo online

Concentração na tarefa

Paradoxo do controle

3. Consequências do fluxo online

Fusão de ação e consciência

Perda de autoconsciência

Transformação do tempo

Fonte: AUTOR, com base em Novak, Hoffman e Yung (2000).

Barta, Flavián e Gurrea (2021) postulam que alcançar um estado de fluxo em ambientes virtuais depende de um alinhamento harmonioso entre as demandas de tarefas percebidas e as competências individuais. Objetivos claros, juntamente com habilidades adequadas e feedback inequívoco, são pré-requisitos essenciais para promover experiências de fluxo. King (2003) delinea ainda mais as condições propícias ao fluxo online, enfatizando a navegação ininterrupta do usuário e o alinhamento das habilidades dos usuários com as demandas das tarefas. Os desenvolvedores são incentivados a priorizar a integração de elementos virtuais que induzem o fluxo, ressaltando assim a importância de atender às condições de fluxo online.

Os componentes fundamentais descritos acima formam a base para delinear objetivos que facilitam a navegação contínua do usuário em ambientes virtuais, ao mesmo tempo em que direcionam a atenção do usuário para informações pertinentes por meio de mecanismos de feedback incorporados (Novak, Hoffman e Yung, 2000). Assim, os elementos modificáveis dentro dos sistemas de informação derivam principalmente da Área 1 – Condições de fluxo online (ver Tabela 1), reconhecidas na literatura como antecedentes do estado de fluxo.

O conceito de fluxo, conforme delineado por Barthelmäs e Keller (2021), enfatiza o delicado equilíbrio entre as demandas percebidas das tarefas e as competências individuais, apoiado por Novak, Hoffman e Yung (2000). Em ambientes online, as tarefas devem estar alinhadas com as habilidades percebidas dos usuários para promover confiança e engajamento, conforme advertido por Guo e Poole (2009), evitando obstáculos à clareza das metas e à interação do usuário.

Objetivos claros e coerentes, defendidos por Barthelmäs e Keller (2021), fornecem aos usuários clareza de navegação, ecoando a ênfase de Rettie (2001) na articulação objetiva inequívoca. Ambiguidades na definição de metas podem levar ao desengajamento, destacando a necessidade de estruturas de metas transparentes para melhorar a interação online.

Além disso, o feedback inequívoco, conforme destacado por Barta, Flavián e Gurrea (2021), desempenha um papel vital no cultivo da competência e confiança do usuário, reforçando o engajamento e o controle. No entanto, interpretar o feedback em ambientes online complexos pode representar desafios, ressaltando a importância do feedback claro e interpretável para promover a imersão do usuário e enriquecer as experiências de fluxo.

Esses componentes, reconhecidos na literatura como fundamentais para induzir estados de fluxo, abordam principalmente os aspectos estruturais dos ambientes online propícios ao fluxo de usuários (King, 2003; Adrianto, Yuliana e Jaolis, 2023). Posicionados estrategicamente

para cativar a atenção do usuário e facilitar a navegação, os elementos que incorporam as condições de fluxo são postulados para envolver efetivamente os usuários durante as interações online.

A exploração de elementos de web design pertinentes às condições de fluxo online, rastreáveis por meio de rastreamento ocular, permanece pouco explorada na pesquisa. Consequentemente, uma pesquisa bibliográfica produziu uma lista de elementos (consulte a Tabela 2) com o objetivo de orientar a avaliação das condições de fluxo on-line por meio do rastreamento ocular. Essa iniciativa ajuda os desenvolvedores a promoverem o fluxo em ambientes virtuais.

Tabela 2: Elementos de web design que se relacionam com condições de fluxo online

Componentes das condições de fluxo on-line	Elementos de design da Web	Referências
Equilíbrio entre demanda e habilidade	Velocidade de conclusão da tarefa	Novak, Hoffman and Yung (2000); King (2003); Finneran and Zhang (2005); Oliveira et al. (2023)
	Quantidade de tempo gasto em cada atividade	Oliveira et al. (2023)
	Quantidade de pontos de fixação do olhar	Baharum et al. (2019)
	Cumprimento do caminho do olhar	
	Tamanho das fixações do olhar	Baharum et al. (2019); Boardman and McCormick (2022)
Claro Objetivos	Rótulos	Punchoojit and Hongwarittorn (2017)
	Títulos	
	Ícones	
	Logotipo	
	Cheiro de informação (<i>Information scent</i>)	King (2003); Rettie (2001);
	Navegação estrutural (<i>Breadcrumb navigation</i>)	Guo and Poole (2009)
	Sinalização (<i>Signposts</i>)	King (2003); Blackmon (2012)
	Barra de navegação	King (2003); Shitkova et al. (2015)
	Barra de pesquisa	King (2003); Mothers, Van Geel and Cozijn (2006)
Feedback Inequivoco	Ícone de carregamento do servidor	King (2003) Mahnke, Benlian and Hess (2015)
	Feedback sensorial na forma de alterações visuais, botões, ícones, widgets de navegação, mensagens e avisos.	
	Barra de progresso	King (2003); Guo and Poole (2009); Barta, Flavián and Gurrea (2021); Saffer (2014)
	Micro interações	

Fonte: AUTOR, 2024.

A avaliação do equilíbrio entre demanda e habilidade em ambientes de compras on-line baseia-se principalmente na velocidade de conclusão da tarefa e no número de fixações de olhar necessárias para obter elementos de web design associados às condições de fluxo on-line. Uma menor quantidade de fixações indica melhor adaptação para a respectiva faixa etária. A avaliação de objetivos claros e feedback imediato depende da facilidade de localização de elementos, percebidos por meio do tamanho e da quantidade da fixação do olhar. Pequenas fixações sugerem ambientes virtuais mais bem projetados para os usuários (Baharum et al., 2019).

King (2003) enfatiza os desafios de permitir o fluxo online, enquanto Barta, Flavián e Gurrea (2021) afirmam que a presença do fluxo aumenta a percepção do usuário sobre a estética

e a satisfação virtual, aprimorando assim a experiência do usuário. Kristianto (2017) observa o efeito positivo da experiência de streaming nas atitudes dos usuários mais jovens em relação aos sistemas de mídia social, corroborando a crença de Morris e Venkatesh (2000) na relevância da idade na adoção da tecnologia, particularmente entre a faixa etária de 18 a 33 anos.

Barthelmäs e Keller (2021) destacam a importância de objetivos claros, habilidades adequadas e feedback inequívoco no engajamento do usuário. Esses elementos formaram a base da investigação em experimentos conduzidos, avaliados através das perspectivas dos participantes. A incorporação desses elementos é crucial para facilitar o acesso do usuário a outros componentes do fluxo, enfatizando sua importância no desenvolvimento.

2.2 Técnica de rastreamento ocular

O exame do comportamento atencional humano ocupa uma posição central na investigação psicológica, com a tecnologia de rastreamento ocular emergindo como um instrumento potente para elucidar fenômenos cognitivos, atencionais e visuais (Duchowski, 2017; Moraes et al., 2018). Definido por Nielsen e Pernice (2010) como a medição e registro dos movimentos oculares em resposta a estímulos, o rastreamento ocular permite que os pesquisadores mapeiem áreas de foco visual, quantifiquem as durações de fixação e analisem a progressão sequencial da análise visual, fornecendo insights profundos sobre os processos cognitivos.

Os dados de rastreamento ocular fornecem aos pesquisadores uma riqueza de informações, abrangendo o caminho do olhar, a fixação e as sacadas. O caminho do olhar delinea a trajetória dos movimentos oculares, a fixação quantifica os períodos de estabilidade visual para o processamento de informações e as sacadas revelam movimentos oculares rápidos entre as fixações, lançando luz sobre a organização hierárquica dos estímulos visuais (Duchowski, 2017). Além disso, além de sua aplicação em estudos de atenção, o rastreamento ocular se estende a domínios cognitivos mais amplos, incluindo percepção, memória, linguagem e tomada de decisão, revelando a intrincada interação entre movimentos oculares e processos mentais (Nielsen e Pernice, 2010). Conseqüentemente, o rastreamento ocular é uma ferramenta versátil que une diversos domínios de pesquisa, oferecendo acesso incomparável aos recessos ocultos do processamento inconsciente de informações.

3. METODOLOGIA

O estudo foi tratado de maneira exploratória e progrediu em três etapas: (1) Identificar a disparidade na indução do fluxo online entre usuários mais jovens e mais velhos em ambientes de compras; (2) Coleta de dados por meio de rastreamento ocular durante as atividades do aplicativo de compras e do site; e (3) Analisar os dados coletados, avaliando o comportamento do olhar dos participantes usando os softwares BeGaze e Tobii Studio.

Uma revisão completa da literatura existente sobre as condições de fluxo online informou a identificação de elementos-chave cruciais para promover o fluxo em ambientes virtuais. Isso levou ao desenho de dois experimentos de rastreamento ocular envolvendo dezoito participantes, distribuídos igualmente entre Brasil e Espanha. Esses países foram escolhidos por seus cenários econômicos divergentes, mas setores de comércio eletrônico robustos.

É importante ressaltar que os experimentos seguiram as diretrizes metodológicas propostas por Bergstrom e Schall (2014), que recomendam o uso da tecnologia de rastreamento ocular para obter uma compreensão mais aprofundada das interações dos usuários com a tecnologia. Esses princípios foram fundamentais para garantir a precisão e a relevância dos dados coletados durante os experimentos.

3.1 Experimento realizado no Brasil

O primeiro experimento, realizado no Brasil em agosto de 2023 em colaboração com o Núcleo de Gestão de Design (NGD) e o Laboratório de Design e Usabilidade (LDU) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), envolveu a simulação do uso de um aplicativo de compras. Nove usuários com experiência prévia em compras online foram divididos em três faixas etárias para avaliar sua predisposição para entrar no estado de fluxo online. Cada grupo etário foi submetido a um conjunto de tarefas projetadas para observar como diferentes faixas etárias interagem com os elementos do aplicativo e se essas interações facilitam ou dificultam a entrada no estado de fluxo. A escolha da amostra, composta por usuários experientes, visou garantir que os participantes fossem familiarizados com o contexto das compras online, possibilitando uma avaliação mais precisa do impacto dos elementos de design no fluxo. A divisão dos participantes em grupos etários distintos permitiu uma análise comparativa dos padrões de comportamento e das diferenças na predisposição ao fluxo em função da idade, e foi disposta dessa maneira:

- **Grupo 1:** 18 a 30 anos;
- **Grupo 2:** 31 a 49 anos;
- **Grupo 3:** 50 anos ou mais.

A pesquisa se concentrou no aplicativo Shopee, reconhecido como o aplicativo de compras mais popular do Brasil em 2021 de acordo com o relatório State of Mobile (2022) da Data.ai e Similarweb. Estudos anteriores de Purwanto, Nurahman e Ismail (2020) indicaram resultados positivos em relação ao prazer com base na Teoria do Fluxo ao usar este aplicativo.

Durante o experimento, foi empregado um único smartphone iPhone SE 2020 com sistema operacional iOS, conectado consistentemente à mesma rede Wi-Fi. As atividades foram conduzidas em um ambiente livre de distrações com fundo branco para garantir a consistência experimental.

A coleta de dados utilizou o modelo Senso Motoric Instruments (SMI) Eye Tracking Glasses 2W, acompanhado do software BeGaze para armazenamento e análise dos dados. Antes de iniciar a coleta de dados, foi realizado um pré-teste para familiarizar os pesquisadores com o equipamento e avaliar a duração das atividades, garantindo condições experimentais ideais. E, durante o experimento:

1. Os participantes estavam sentados em uma cadeira de frente para um smartphone, posicionada a uma distância adequada para a realização da atividade, com o aplicativo de compras aberto para simulação.
2. Os óculos rastreadores oculares foram posicionados confortavelmente na cabeça dos participantes e a calibração do equipamento garantiu a captura confiável do olhar.
3. O moderador explicou os procedimentos do experimento, enfatizando que as etapas seriam gravadas por vídeo e áudio. Os participantes realizaram três atividades: Navegue da guia "Eu" para a guia "Página inicial", encontre a barra de pesquisa e procure um computador; navegando da aba "Eu" até a aba "Oficial", pesquisando pela categoria "Comidas e bebidas" e acessando a primeira loja na seção "Lojas Oficiais"; e navegue da guia "Eu" para a guia "Página inicial", encontre a seção "Cupom exclusivo para a primeira compra", clique em "Cupom de frete grátis" e acesse as "Condições" do cupom "Frete grátis".
4. Os participantes indicaram verbalmente a conclusão de cada atividade para documentação em vídeo, com atividades realizadas sequencialmente até que todas fossem concluídas, concluindo o experimento.

3.2 Experimento realizado na Espanha

O segundo experimento, realizado na Espanha em junho de 2024 em colaboração com o Laboratório Social, Comportamental e de Cognição (SBC) da Universitat Oberta de Catalunya (UOC), envolveu a simulação do uso de um site de compras, com nove voluntários divididos igualmente em três faixas etárias.

O foco estava no site da Amazon, reconhecido como a plataforma de comércio eletrônico mais utilizada na Espanha, atingindo 81% da população de acordo com o Departamento de Pesquisa Statista (2023). Pesquisas anteriores de Mahnke, Benlian e Hess (2015) utilizaram o site da Amazon, produzindo insights teóricos significativos para projetar experiências de fluxo baseadas na web.

A coleta de dados utilizou um único computador Lenovo com sistema operacional Windows Vista, consistentemente conectado ao Wi-Fi, em um ambiente livre de distrações para manter a consistência experimental.

O rastreador ocular Tobii T60, juntamente com o software Tobii Studio, facilitou a coleta de dados. Ao contrário do experimento brasileiro, esse modelo se assemelhava a um computador convencional em vez de óculos, simulando exclusivamente o uso do site em contextos de compras online.

Semelhante ao brasileiro, um pré-teste precedeu a coleta de dados neste estudo. O objetivo era aclimatar os participantes à ferramenta e avaliar o progresso e a duração da atividade. E, durante a coleta de dados:

1. Os participantes estavam sentados de frente para o rastreador ocular Tobii T60, garantindo uma distância adequada para a realização da atividade.
2. O equipamento foi calibrado com os participantes olhando diretamente para a tela do equipamento de rastreamento ocular.
3. O moderador explicou o processo de pesquisa para cada participante, enfatizando que as etapas seriam gravadas por vídeo e áudio. Cada participante realizou cinco atividades semelhantes às do experimento brasileiro: Faça login e digite seu número de celular ou e-mail; use a barra de pesquisa do site; navegue até a seção "Mais vendidos", selecione um produto e veja os detalhes; acessar o carrinho de compras do site; e explore a seção "Ofertas Relâmpago", selecione um item de mobília e veja os detalhes.
4. O rastreador ocular tinha atividades pré-programadas, permitindo que os participantes as realizassem de forma autônoma seguindo comandos na tela.

As seções subsequentes discutem a probabilidade de diferentes faixas etárias entrarem no estado de fluxo online e comparam a eficácia dos elementos de condicionamento de fluxo na captura do olhar dos participantes em ambos os países.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

4.1 Avaliação da velocidade de realização das atividades

Ambientes on-line habilitados para fluxo exigem atividades claras e eficientes, onde a velocidade de conclusão da tarefa está intimamente associada à presença do fluxo (King, 2003; Novak, Hoffman & Yung, 2000; Finneran e Zhang, 2005). Pesquisa recente de Oliveira et al. (2023) ressalta uma relação inversa entre a duração da ação dos usuários e os antecedentes de fluxo. Eles destacam que o tempo ativo mais curto se correlaciona com metas mais claras e alinhamento equilibrado entre demanda e habilidades, juntamente com tempos de resposta mais curtos após o feedback positivo, aumentando a clareza do feedback percebido.

Conseqüentemente, a duração da atividade em cada experimento foi analisada para determinar qual faixa etária exibiu maior propensão ao fluxo nos ambientes online avaliados.

No Brasil, foram calculadas as durações individuais de cada atividade realizada pelos participantes, proporcionando uma visão detalhada e específica sobre o tempo gasto em cada tarefa. Essa análise segmentada possibilitou um entendimento mais aprofundado sobre as diferenças na experiência de fluxo entre as diferentes atividades e faixas etárias. Em contraste, na Espanha, devido a restrições técnicas dos rastreadores oculares, foi possível medir apenas o tempo total combinado para todas as cinco atividades por participante, o que limitou a capacidade de realizar uma análise segmentada das durações individuais. (ver Tabela 3).

Tabela 3: Tempo computado para cada experimento (em minutos e segundos)

		Brasil				Espanha
		Atividade 1	Atividade 2	Atividade 3	Total	Total
Grupo 1	Participante 1	24"	21"	32"	1'17"	1'38"
	Participante 2	22"	19"	20"	1'01"	1'25"
	Participante 3	19"	19"	23"	1'01"	1'28"
	Média (DP)	22" (2,5)	20 " (1,2)	25 " (6,2)	1'06" (9,2)	1'30" (6,8)
Grupo 2	Participante 4	20"	32"	21"	1'13"	1'69"
	Participante 5	34"	49"	27"	1'50"	1'79"
	Participante 6	33"	31"	25"	1'29"	1'42"
	Média (DP)	29 " (7,8)	37 " (10,1)	24 " (3.1)	1'31" (18,6)	1'63" (19,1)
Grupo 3	Participante 7	39"	29"	32"	1'40"	2'45"
	Participante 8	43"	38"	40"	1'61"	2'57"
	Participante 9	35"	32"	33"	1'40"	2'60"
	Média (DP)	39" (4,0)	33" (4,6)	35" (4,4)	1'67" (12,1)	2'54" (7,9)

Nota: DP = Desvio padrão.

Fonte: AUTOR, 2024.

Em ambos os experimentos, a divisão dos participantes em três grupos revelou que o Grupo 1 (18 a 29 anos) completou as atividades em menor tempo e com uma distribuição de tempo mais consistente devido a um baixo desvio padrão da média. Esses resultados apoiam a suposição de que os ambientes online são mais adequados para indivíduos mais jovens em termos de fluxo, pois os participantes do Grupo 1 concluíram as atividades mais rapidamente e se adaptaram mais facilmente aos recursos virtuais. Velocidade e fluxo são variáveis intimamente relacionadas, com ambientes on-line habilitados para fluxo que exigem conclusão rápida de tarefas (King, 2003; Oliveira et al., 2023). Portanto, o desempenho mais rápido do Grupo 1 em comparação com os outros dois grupos sugerem que os ambientes virtuais são mais propícios ao seu fluxo.

É importante procurar elementos de web design que possam reduzir o tempo necessário para os Grupos 2 (31 a 49 anos) e 3 (50 anos ou mais) concluírem tarefas, pois melhorar o ambiente virtual para usuários com mais de 30 anos também pode melhorar a experiência dos membros do Grupo 1.

4.2 Análise do caminho do olhar durante a simulação de uso

Em ambos os experimentos, os movimentos oculares dos participantes foram meticulosamente monitorados enquanto executavam tarefas designadas. A análise dos dados coletados envolveu a utilização de gráficos de trajetória do olhar, que ilustram as trajetórias do olhar dos participantes individuais por meio de círculos que denotam fixação e linhas representando sacadas. Os tamanhos dos círculos corresponderam às durações das fixações,

com círculos menores indicando fixações mais curtas e círculos maiores representando fixações mais longas. A avaliação se concentrou principalmente nos pontos de fixação durante o escrutínio dos participantes de elementos específicos em ambientes virtuais. Um ponto de fixação menor necessário para a localização do elemento sugere uma localização de interface aprimorada, pois requer uma fixação mais curta do olhar para identificação (Baharum et al., 2019).

Em relação ao experimento desenvolvido no Brasil, a Figura 1 destaca o gráfico de um trajeto de olhar representativo em cada grupo durante a Atividade 1, na qual foi solicitado que eles acessassem a barra de busca. Essa escolha para a apresentação do gráfico foi fundamentada na semelhança observada entre os gráficos de trajetória do olhar gerados pelos diferentes participantes, evidenciando padrões comuns no comportamento visual em relação à barra de busca. Além disso, a decisão também levou em consideração a impraticabilidade de apresentar todos os gráficos individuais devido ao elevado número de trajetórias e à complexidade dos dados coletados. Portanto, a Figura 1 foi selecionada para fornecer uma visão clara e compreensiva das tendências gerais no comportamento visual dos participantes, facilitando a análise e interpretação dos resultados dentro do contexto do estudo.

Figura 1: Gráficos de trajetória do olhar de um participante de cada faixa etária do experimento brasileiro durante a Atividade 1 (abas de navegação)

Fonte: AUTOR, 2024.

O participante escolhido como o caminho do olhar mais representativo do Grupo 3 (50 anos ou mais) deu uma olhada mais de perto na aba de navegação do aplicativo, fixando o olhar mais na barra de busca e em vários outros ícones da interface, os grandes círculos revelam esse fato. De acordo com Rayner (1998), uma duração de fixação mais longa geralmente indica um processamento cognitivo mais profundo e trabalhoso. Para o Grupo 3, os elementos das condições de fluxo on-line prenderam sua atenção, mas exigiram mais tempo para serem processados. O autor também observa que a duração da fixação do olhar é uma medida idiossincrática, representando apenas uma característica comportamental ou estrutural exclusiva de um indivíduo ou grupo.

Ao observar o participante representando o Grupo 1 (18-30 anos), fica claro que ele completou a tarefa rapidamente, concentrando-se em menos elementos das condições de fluxo e seguindo um caminho de olhar de círculos menores e menores. Por outro lado, os participantes dos Grupos 2 e 3 se concentraram em mais elementos por mais tempo. Pontos de fixação menores indicam melhor localização do elemento na interface (Baharum et al., 2019), e o

caminho do olhar do Grupo 1 sugere facilidade em encontrar elementos de condições de fluxo e concluir tarefas no ambiente online avaliado.

As descobertas iniciais sugerem que os ambientes de compras online são projetados para facilitar a indução de um estado de fluxo online mais prontamente em usuários mais jovens, uma tendência apoiada pelo experimento espanhol. Em ambos os experimentos, os participantes mais jovens demonstraram breves fixações de olhar em elementos indicativos de condições de fluxo, como barras de navegação, ícones e botões. Isso implica uma rápida assimilação de informações visuais entre os jovens, como evidenciado pelo gráfico de trajetória do olhar do Grupo 1 com menos fixações em comparação com outros grupos, indicando sua maior adaptabilidade ao ambiente online. Conseqüentemente, o estudo espanhol reforça a noção de que as plataformas de compras online são otimizadas para induzir estados de fluxo com mais facilidade em usuários mais jovens.

Os participantes do experimento espanhol, semelhante aos seus colegas no Brasil, foram encarregados de identificar elementos indicativos de condições de fluxo dentro do ambiente online avaliado. Entre as atividades atribuídas, a Figura 2 ilustra o gráfico do caminho do olhar durante um estágio crucial da Atividade 1, onde os participantes foram direcionados a localizar e clicar na área de login.

Figura 2: Gráficos de trajetória do olhar de um participante de cada faixa etária do experimento espanhol durante a Atividade 1 (páginas de navegação)

Fonte: AUTOR, 2024.

Essa discussão ressalta elementos cruciais das condições de fluxo online destacados por pesquisas anteriores, afirmando sua eficácia em capturar a atenção do usuário. Notavelmente, rótulos, títulos, ícones e placas de sinalização (*signposts*) infundidas com cheiro de informações (*Information scent*) surgem como fundamentais para orientar as interações do usuário. O papel do *information scent*, enfatizado por Blackmon (2012), é fundamental para direcionar os usuários para ações subsequentes, facilitando assim o cumprimento de objetivos específicos dentro do contexto de fluxo online. As Figuras 1 e 2 mostram inúmeras fixações nesses elementos em todas as faixas etárias em ambos os experimentos, ressaltando ainda mais sua importância na formação das experiências do usuário em ambientes online.

Maes, Van Geel e Cozijn (2006) defendem a importância dos sinais na navegação online, servindo como índices visuais que facilitam o acesso rápido às informações desejadas. A Figura 2 ilustra os participantes se fixando nos elementos do cabeçalho, indicando a ativação de processos cognitivos para compreender as informações percebidas. A união de elementos ricos em *information scent* e *signposts* provou ser eficaz em capturar a atenção dos participantes, melhorar o fluxo e reforçar o papel dos elementos de condição de fluxo na orientação da navegação online.

4.3 Análise de fixação do olhar em elementos de web design

O estudo incorporou uma análise das durações de fixação do olhar em elementos específicos em ambientes de compras online. Para representar visualmente a distribuição da atenção dos participantes, foram empregados mapas de calor. Esses mapas de calor utilizam gradientes de cores para denotar a duração da fixação, com vermelho indicando fixações mais longas e azul indicando fixações mais curtas. Cada mapa de calor condensou os dados de todos os participantes de um grupo em uma única visualização.

Por exemplo, a Figura 3 mostra o experimento brasileiro, após a Atividade 2, os participantes acessaram a guia inicial no aplicativo. Os mapas de calor mostraram os padrões de olhar dos participantes, ilustrando como eles navegaram até a guia desejada usando a barra de navegação inferior. Essa observação se alinha com pesquisas anteriores de Guo e Poole (2009), destacando o papel crítico das barras de navegação na facilitação da interação do usuário em plataformas habilitadas para fluxo.

Em ambientes virtuais, a presença de abas facilmente navegáveis, contendo símbolos ou palavras, acessadas por meio de uma barra de navegação, significa objetivos claros (King, 2003). Analisando o comportamento do olhar no experimento brasileiro, os participantes do Grupo 3 demonstraram fixação prolongada na barra de navegação, indicando processamento cognitivo elevado, enquanto o Grupo 1 mostrou envolvimento moderado com outros elementos da tela. A barra de navegação desempenha um papel fundamental na facilitação da troca de informações claras entre os usuários e o sistema, essencial para uma experiência online perfeita.

Figura 3: Mapa de calor para cada faixa etária do experimento brasileiro durante a Atividade 2 (abas de navegação)

Fonte: AUTOR, 2024.

Da mesma forma, em ambientes de compras online projetados para facilitar o fluxo, a navegação por migalhas de pão (*breadcrumb navigation*) desempenha um papel crítico na estruturação do espaço virtual, criando uma hierarquia clara e intuitiva (Shitkova et al., 2015). Este esquema de navegação é essencial para guiar os usuários através do site de forma eficiente e lógica. No contexto da Atividade 3 do experimento realizado na Espanha, a importância desse tipo de navegação tornou-se particularmente evidente.

Durante esta atividade, os participantes foram direcionados para a seção "Best Sellers" do site de compras, conforme ilustrado na Figura 4. Esta seção estava estrategicamente posicionada na barra de navegação na parte superior do site, permitindo um acesso fácil e rápido. A subdivisão desta seção em categorias de produtos adicionais facilitou ainda mais a navegação, contribuindo para uma experiência mais fluida e eficiente. O design eficaz do

breadcrumb navigation não apenas melhorou a acessibilidade das informações, mas também ajudou a manter a concentração dos usuários na tarefa, reforçando o estado de fluxo durante a navegação pelo site.

Figura 4: Mapa de calor para cada faixa etária do experimento espanhol durante a Atividade 5 (páginas de navegação)

Fonte: AUTOR, 2024.

A agilidade dos participantes variou entre as faixas etárias em ambos os experimentos, com usuários mais jovens acessando a seção mais rapidamente. Isso destaca uma adaptação de interface que favorece o fluxo online de usuários mais jovens, alinhando-se com a ênfase de Barthelmäs e Keller (2021) em objetivos claros e compreensão de tarefas. Em relação aos dois experimentos, o Grupo 1 (18-30 anos) apresentou proficiência, enquanto os Grupos 2 (31-49 anos) e 3 (50 anos ou mais) buscaram o crescimento da habilidade.

Durante os experimentos de rastreamento ocular, a atenção dos participantes foi atraída para um ícone de carregamento, fornecendo feedback claro, conforme sugerido por Ayada e Hammad (2023). Os mapas de calor mostraram uma fixação significativa no ícone durante tarefas específicas, indicando sua importância na interação do usuário (ver Figura 5).

Figura 5: Mapa de calor do Grupo 3 para o experimento brasileiro (aba de navegação à direita) e ao experimento espanhol (página de navegação à esquerda)

Fonte: AUTOR, 2024.

Os mapas de calor de ambos os experimentos ressaltam uma observação recorrente: o ícone de carregamento, um componente representativo do feedback inequívoco no fluxo online, chamou a atenção de todos os participantes. Este reconhecimento unânime enfatiza seu papel indispensável na facilitação de experiências online. Além disso, os participantes reconheceram

a importância do feedback sensorial, incluindo mensagens e avisos, na manutenção de uma comunicação eficaz com o ambiente virtual.

Alinhando-se com os insights de Rettie (2001) e King (2003), a essência de orientar os usuários em direção a seus objetivos permanece primordial no desenvolvimento de ambientes virtuais. O feedback sensorial, na forma de dicas visuais ou prompts, serve como um mecanismo vital para garantir que a navegação do usuário esteja alinhada com o caminho pretendido. Esse feedback não apenas ajuda os usuários a progredirem no cenário virtual, mas também sustenta seu envolvimento ao longo de sua jornada.

4.4 Avaliação de áreas de interesse

O experimento brasileiro utilizou o software BeGaze, que facilita uma análise abrangente de indicadores quantitativos, oferecendo insights mais profundos sobre os dados coletados. O BeGaze opera identificando Áreas de Interesse (AOIs) e calculando Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) derivados dos movimentos oculares. A Figura 6 mostra duas guias do aplicativo avaliado, cada uma com três AOIs estrategicamente selecionadas para representar os componentes que contribuem para as condições de fluxo on-line. Especificamente, metas claras foram delineadas por duas AOIs (search bar - barra de pesquisa e navigation bar - barra de navegação), enquanto o feedback inequívoco foi indicado por uma AOI (loading icon - ícone de carregamento), conforme descrito na Tabela 2.

Figura 6: Áreas de interesse (abas de navegação)

Fonte: AUTOR, 2024.

Três métricas-chave foram empregadas para avaliar o comportamento do olhar dos participantes: Tempo de Entrada (TE), Fixação Média (FA) e Tempo de Permanência (DT). TE refere-se à duração média desde o início do vídeo até a primeira fixação dos participantes em uma Área de Interesse (AOI). A FA representa a duração média da fixação dentro de uma IOA por participante, calculada dividindo-se o tempo total de fixação pelo número de fixações. DT indica a duração total das fixações dentro de uma IOA para todos os participantes, normalizada pelo número de participantes no grupo.

Essas métricas desempenharam um papel crucial ao oferecer insights detalhados sobre a velocidade do comportamento do olhar dos participantes e a profundidade do processamento cognitivo envolvido nas atividades analisadas. Especificamente, as durações de fixação, que indicam o tempo que os participantes passaram concentrados em pontos específicos na tela,

refletem a intensidade e a profundidade do processamento cognitivo necessário para interpretar e interagir com o conteúdo apresentado. Essas informações são valiosas para entender como os usuários percebem e respondem aos elementos de design dos ambientes online.

A Tabela 4 fornece um resumo claro e conciso das métricas calculadas, apresentando dados que incluem a duração média das fixações, a frequência de fixações e a velocidade geral do movimento ocular. Esta tabela sintetiza as principais medidas obtidas durante os experimentos, permitindo uma análise comparativa e facilitando a interpretação dos padrões de comportamento ocular dos participantes.

Tabela 4 – Indicadores-chave de desempenho do experimento brasileiro (em milissegundos)

AOI	Barra de pesquisa			Barra de navegação			Ícone de carregamento		
	ET	AF	DT	ET	AF	DT	ET	AF	DT
Grupo 1	2349,7	175,4	188,4	0,1	74,8	174,6	0,1	254,9	254,9
Grupo 2	1446,4	121,9	556,9	0,1	59,1	199,5	0,1	99,7	99,7
Grupo 3	2859,5	133,0	1319,9	0,1	112,8	908,8	0,1	277,0	277,0

Nota: AOI = Área de interesse; KPI = indicadores-chave de desempenho; ET = Horário de entrada; FA = Fixação média; DT = Tempo de permanência.

Fonte Autor, 2024.

Pesquisas indicam que tempos de fixação prolongados estão associados a um envolvimento cognitivo mais profundo (Rayner, 1998). A análise dos dados da FA revelou que os participantes do Grupo 3 (50 anos ou mais) exibiram fixação estendida na barra de navegação, sugerindo desafios na localização desse elemento crítico. Surpreendentemente, os participantes do Grupo 1 (18 a 30 anos) também apresentaram fixação prolongada na barra de busca, indicando possíveis dificuldades mesmo entre os usuários mais jovens. Notavelmente, ambos os grupos exibiram fixação prolongada no ícone de carregamento, atribuída principalmente à sua natureza de chamar a atenção, e não à demanda cognitiva aumentada.

Uma exploração mais aprofundada dos AOIs revelou padrões de fixação consistentes em todos os grupos. A área do ícone de carregamento demonstrou métricas uniformes de AF e DT, enfatizando seu papel de captura de atenção. A análise DT revelou durações de processamento cognitivo mais longas para a barra de pesquisa e barra de navegação entre os participantes mais velhos (Grupo 3), indicando maior esforço cognitivo na compreensão desses elementos. Por outro lado, o Grupo 1 demonstrou acesso acelerado aos elementos do estado de fluxo, ressaltando a propensão dos ambientes online para induzir fluxo em indivíduos mais jovens.

Os experimentos realizados no Brasil e na Espanha destacam a importância fundamental das condições de fluxo online na moldagem das experiências do usuário em ambientes virtuais. A identificação de objetivos claros e o fornecimento de feedback inequívoco surgiram como elementos indispensáveis na construção de um ambiente virtual contínuo. Os padrões de fixação observados entre os participantes ressaltam o papel crítico desempenhado pelos elementos de web design propícios para facilitar o fluxo. Essas descobertas acentuam o imperativo de incorporar considerações sobre as condições de fluxo online nas práticas de web design, com o objetivo de aprimorar e otimizar as experiências do usuário.

5. CONCLUSÃO

A investigação do fluxo online tornou-se um tópico cada vez mais importante na literatura de gestão, com especial atenção ao estado cognitivo dos usuários. No entanto, poucas pesquisas têm sido feitas para examinar o ambiente virtual em si e os elementos de web design que contribuem para o despertar do fluxo entre os usuários. Este estudo buscou preencher essa lacuna na literatura, investigando a faixa etária dos usuários que estão mais bem condicionados

a entrar no estado de fluxo online e o papel que os elementos de web design desempenham na obtenção desse estado.

Os resultados dos dois experimentos realizados no Brasil e na Espanha revelaram que os elementos de fluxo online cativaram o olhar de todos os participantes, independentemente da idade. No entanto, evidências sugerem que os ambientes de compras online avaliados são mais bem projetados para o fluxo de usuários mais jovens. Os participantes do Grupo 1 (18 a 30 anos) realizaram as atividades mais rapidamente e mostraram maior capacidade de identificar os elementos solicitados, indicando maior probabilidade de atingir o fluxo. Em contraste, os participantes do Grupo 3 (50 anos ou mais) eram mais propensos a ter dificuldades para entrar no estado de fluxo online.

A literatura em torno do fluxo online sugere que a velocidade de conclusão da tarefa está fundamentalmente ligada ao surgimento do estado de fluxo em ambientes virtuais. Notavelmente, em ambos os experimentos, os usuários do Grupo 3, composto por indivíduos com 50 anos ou mais, bem como os do Grupo 2, abrangendo aqueles com idade entre 31 e 49 anos, passaram mais tempo envolvidos nas atividades. Em contraste, os participantes do Grupo 1 demonstraram a capacidade de concluir as mesmas atividades em um período de tempo significativamente menor.

Os resultados deste estudo têm implicações práticas para designers e desenvolvedores de ambientes online. A lista de elementos das condições de fluxo online retirada da literatura fornece um guia útil para projetar ambientes de compras online mais bem arquitetados, e os resultados deste estudo podem servir como referência para pesquisas futuras sobre o tema. No entanto, as limitações deste estudo, incluindo o pequeno tamanho da amostra e o foco apenas em ambientes virtuais de compras, devem ser consideradas. Estudos futuros devem se concentrar na investigação de outros sistemas de informação e contextos, como ambientes virtuais de aprendizado, para corroborar os achados e auxiliar em sua consolidação.

Este estudo representa uma importante contribuição para a literatura sobre fluxo online e destaca a importância de considerar elementos de web design no desenvolvimento de ambientes online que possibilitem o fluxo. Ao fazer isso, os designers podem criar experiências online mais envolventes e satisfatórias para os usuários, e as organizações podem se beneficiar de um maior envolvimento do usuário e níveis mais altos de satisfação do cliente.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ADRIANTO, F. A.; YULIANA, O. Y.; JAOLIS, F. **Shoppers' loyalty in online marketplace: The impact of interface quality, application incentives, and security/privacy through flow experience.** *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, v. 16, n. 1, p. 45-62, 2023.

AMEEN, N.; TARHINI, A.; MAHMOOD, S.; MADICHIE, N. O. **Going with the flow: smart shopping malls and omnichannel retailing.** *Journal of Services Marketing*, v. 35, n. 3, p. 325-348, 2021.

AYADA, W. M.; HAMMAD, M. A. E. E. **Design quality criteria for smartphone applications interface and its impact on user experience and usability.** *International Design Journal*, v. 13, n. 4, 2023.

BAHARUM, A.; RAHIM, E. A.; HANAPI, R.; NOOR, N. A. M.; YUSOP, N. M. M. **Evaluating gender-based mobile shopping application using eye-tracking technology.** *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, v. 13, n. 3, p. 1095-1101, 2019.

BARTA, S.; FLAVIÁN, C.; GURREA, R. **Managing consumer experience and online flow: Differences in handheld devices vs PCs.** *Technology in Society*, v. 64, 2021.

BARTHELMÄS, M.; KELLER, J. **Antecedents, boundary conditions and consequences of flow.** In: PEIFER, C.; ENGESER, S. (Eds.). *Advances in Flow Research*. Springer, Cham, 2021.

BERGSTROM, J. R. (Ed.); SCHALL, A. (Ed.). **Eye Tracking in User Experience Design.** Elsevier Inc., 2014.

BOARDMAN, R.; MCCORMICK, H. **Attention and behaviour on fashion retail websites: An eye-tracking study.** *Information Technology & People*, v. 35, n. 7, p. 2219-2240, 2022.

CSIKSZENTMIHALYI, M. **Flow: The psychology of optimal experience.** New York: Harper and Row, 1990.

DATA.IA; SIMILARWEB. **State of Mobile 2022 report.** Data.ia, 2022. Disponível em: <https://www.data.ai/en/go/state-of-mobile-2022>. Acesso em: 23 julho. 2023.

DUCHOWSKI, A. T. **Eye Tracking Methodology: Theory and Practice.** Clemson: Springer Cham, 2017.

FANG, Y.; HUANG, Y. **Comparison of the usability and flow experience of an exercise promotion virtual reality programme for different age groups.** *Behaviour & Information Technology*, v. 40, n. 12, p. 1250-1264, 2021.

FINNERAN, C. M.; ZHANG, P. **Flow in computer-mediated environments: Promises and challenges.** *Communications of the Association for Information Systems*, v. 15, n. 1, 2005.

FREIRE, T.; GISSUBEL, K.; TAVARES, D.; TEIXEIRA, A. **Flow experience in human development: Understanding optimal functioning along the lifespan.** In: PEIFER, C.; ENGESER, S. (Eds.). *Advances in Flow Research*. Springer, Cham, 2021.

GUO, Y. M.; POOLE, M. S. **Antecedents of flow in online shopping: A test of alternative models.** *Information Systems Journal*, v. 19, n. 4, p. 369-390, 2009.

HOFFMAN, D.; NOVAK, T. **Marketing in hypermedia computer-mediated environments: Conceptual foundations.** *Journal of Marketing*, v. 60, p. 50-68, 1996.

HOPP, T.; BARKER, V. **Investigating the influence of age, social capital affinity, and flow on positive outcomes reported by e-commerce site users.** *Behaviour & Information Technology*, v. 35, n. 5, p. 380-393, 2016.

KING, A. B. **Speed Up Your Site: Web Site Optimization.** 1. New Riders Publishing, 2003.

KING, A. J.; BOL, N.; CUMMINS, R. G.; JOHN, K. K. **Improving visual behavior research in communication science: An overview, review, and reporting recommendations for using eye-tracking methods.** *Communication Methods & Measures*, v. 13, n. 3, 2019.

KRISTIANTO, B. **Factors affecting social network use by students in Indonesia.** *Journal of Information Technology Education: Research*, v. 16, n. 1, p. 69-103, 2017.

- MOTHERS, A.; VAN GEEL, A.; COZIEN, R. **Signposts on the digital highway: The effect of semantic and pragmatic hyperlink previews**. *Interacting with Computers*, v. 18, n. 2, p. 265–282, 2006.
- MAHNKE, R.; BENLIAN, A.; HESS, T. **A grounded theory of online shopping flow**. *International Journal of Electronic Commerce*, v. 19, n. 3, p. 54–89, 2015.
- MORAES, L. M. et al. **A usabilidade de avatares de libras em sites: análise da interação de usuários surdos por meio do rastreador ocular Eye Tracking**. *Design & Tecnologia*, v. 8, n. 16, p. 41-51, 2018.
- MORRIS, M.; VENKATESH, V. **Age differences in technology adoption decisions: Implications for a changing workforce**. *Personnel Psychology*, v. 53, n. 2, p. 375-403, 2000.
- NIELSEN, J.; PERINCE, K. **Eyetracking Web Usability**. New Riders, 2010.
- NOVAK, T. P.; HOFFMAN, D. L.; YUNG, Y. F. **Measuring the customer experience in online environments: A structural equation approach**. *Marketing Science*, v. 19, n. 1, p. 22-42, 2000.
- PURWANTO, A.; NURAHMAN; ISMAIL, A. **Exploring consumers' acceptance of e-marketplace using TAM and flow theory**. *Indonesian Journal of Applied Research (IJAR)*, v. 1, n. 3, p. 170-182, 2020.
- RAYNER, K. **Eye movements in reading and information processing: 20 years of research**. *Psychological Bulletin*, v. 124, n. 3, p. 372–422, 1998.
- RETTIE, R. **An exploration of flow during Internet use**. *Internet Research*, v. 11, n. 2, p. 103-113, 2001.
- SAFFER, D. **Microinteractions: Designing with Details**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2014.
- STATISTA SEARCH DEPARTMENT. **Amazon, la página de ecommerce en la que más españoles compran**. Statista, 2023. Disponível em: <https://es.statista.com/grafico/20093/tiendas-online-preferidas-en-espana>. Acesso em: 20 julho. 2023.
- ZIMANYI, Z.; SCHÜLER, J. **The Dark Side of the Moon**. In: PEIFER, C.; ENGESER, S. (Eds.) *Advances in Flow Research*. Springer, Cham, 2021.